

ATELIERUL 2. SEMIOTICA, PRAGMATICA, STILISTICA

LA DESCRIPTION DANS LE ROMAN « BELLE DU SEIGNEUR » D'ALBERT COHEN

- LILIA RACIULA, EUGENIA SUHALITCA -

Université d'Etat «Alec Russo» de Bălți

CZU: 821.133.1-3.09

DOI: 10.5281/zenodo.6866423

This approach aims to present an overview of the description and its role in a narrative from the perspective of Jean - Michel Adam. The objectives consist in setting up the typology of descriptive sequences in Albert Cohen's novel Belle du Seigneur from the perspective of their functions and values in the mentioned work. The novel Belle du Seigneur by Albert Cohen appears in 1968 and is awarded the Grand Prize of the French Academy. The novel was written over a period of 30 years and when it was published it sparked criticism and controversial opinions, which still persist today. However, Albert Cohen's style is a particular one in which the description plays a special role. The description of the natural setting, characters, interior and places combine perfectly with the description of the characters' actions creating the harmony of the novel.

Mots-clefs : *description, séquence textuelle descriptive, typologie descriptive, fonctions de description, roman*
Keywords : *description, descriptive text sequence, descriptive typology, description functions, novel.*

Motto: «Un livre doit être la hache qui brise la mer gelée qui est en nous »
Franz Kafka

Le roman « Belle du Seigneur » d'Albert Cohen est sans doute un tel livre (« *la hache qui brise la mer gelée qui est en nous* »). Critiqué par les uns adoré par les autres il reste encore un mystère qui ne laisse indifférent personne. Ce que le différencie des autres romans c'est son structure textuelle, composée de séquences hétérogènes dont la dominante est la séquence descriptive et la façon dont le descriptif est utilisé dans la construction romanesque.

En tenant compte de l'importance du descriptif dans un récit nous avons structuré les objectifs de notre travail qui visent :

- à présenter une panorama sur la description et son rôle dans un récit selon la perspective de Jean – Michel Adam ;
- à configurer la typologie des séquences descriptives et ses fonctions dans le roman « *Belle du Seigneur* » d'Albert Cohen.

Dans son livre « *Premier roman, mode d'emploi* » Laure Pécher définit le rôle de la description comme celui qui « *donne corps aux lieux, aux personnages, aux sentiments, à l'élément*

abstrait. Sans elle, un récit ne serait qu'une succession de faits, froide et répétitive.»¹⁶ Mais le rôle de la description a été longtemps sous-estimé par les théoriciens, qui l'avait considérée comme une « séquence textuelle de surface » (Vasile Dospinescu) comme le soulignent à juste titre les études spécialisées, « n'a pas été dûment prise en compte pour des raisons telles « qu'elle n'atteindrait pas l'essence des choses et des êtres, comme une copie médiocre et insatisfaisante du monde réel, minée par les clichés et les lieux communs, impossible à contrôler en termes de composition soumise arbitrairement à la taille et à l'ordre de présentation de ses éléments, description à vocation trop ornementale, avec son défaut détesté de perturber le récit, ralentissant le cours régulier et incessant des événements, frustrant la curiosité inquiète du lecteur [...] » (*idem.*, p.5).

Au long du XX^e siècle l'approche littéraire du descriptif s'est enrichie par les travaux de plusieurs linguistes parmi lesquels celles de Philippe Hamon, qui « a posé les bases d'une étude historique et sémiotique du descriptif »¹⁷ Avec les travaux de Jean – Michel Adam on accorde une importance à part à la description.

Selon Ph. Hamon la description est « *une unité textuelle régie par des opérations à dominante hiérarchisante, taxonomique, paradigmatique. Une description est en général centrée sur et par un pantonyme, archilèxème ou métalèxème faisant office de terme fédérateur synchrétique [...], terme à fonction prospective ou rétrospective, présente ou présupposée dans la manifestation.* »¹⁸

Il y a plusieurs classifications de la description. D'après l'histoire de leur apparition on peut identifier quatre types : la description ornementale, la description expressive, la description représentative et la description productive. Cette évolution en temps de la description est due aux changements qui ont eu lieu dans la société et dans la pensée humaine. La première partie du livre « *Le texte descriptif* » de Jean – Michel Adam et André Petitjean offre une caractéristique détaillée des quatre types mentionnés. C'est important d'étudier les particularités du chaque type pour connaître l'évolution en temps de la description et aussi pour retrouver un véritable « mélange » descriptif dans un texte. Comme le remarque les auteurs : « *Il ne faudrait pas que cette approche historique d'une forme textuelle donne l'impression qu'en matière d'écriture il existe une irréversibilité chronologique. Il faut reconnaître, au contraire, que des formes descriptives antagonistes peuvent coexister, dans un même œuvre, [...]* »¹⁹

Autres typologies classifient la description en tenant compte de l'objet décrit: topographie, blason, portrait, parallèle, etc. Cette façon de classifier la description avait dominée la pensée des

¹⁶ Laure Pécher, *Premier roman, mode d'emploi* (Zoé, 2012). <https://www.enviedecrire.com/comment-bien-ecrire-une-description/>

¹⁷ Adam J.-M., Petitjean A., l'oeuvre cité, p.4

¹⁸ *Ibidem* p.4

¹⁹ Adam J.-M., Petitjean A., l'oeuvre cité, p. 69

théoriciens littéraires jusqu'au milieu de XX^e siècle, même si en 1900 A. Albalat observa que : « *La connaissance de l'éthopée, prosopopée, hypotypose, etc., n'enseigne ni à bien décrire ni à savoir ce que c'est qu'une bonne description* »²⁰

C'est pourquoi dans notre travail nous analyserons la description en général en tenant compte des fonctions et du rôle de chacun de quatre types chronologiques.

La description ornementale tire ses racines de l'antiquité grecque où elle était connue comme « *ekphrasis* » et avait le rôle de caractériser un objet jusqu'à ses moindres détails d'une manière esthétique; de présenter les paysages comme étant d'une beauté spécifique, paradisiaque ; de décrire les actions comme si elles se réalisent maintenant sous nos yeux. Ces descriptions se caractérisent « *par la présence d'une isotopie constante (le souci d'idéalisation esthétique) et d'une isotopie variable (le recours à un mimésis picturale)* »²¹ Cette manière à décrire favorise l'apparition des « *locus amoenus* » et dure jusqu'à la moitié du XVII^e siècle.

Les changements qui interviennent dans la société du XVIII^e influencent la manière de percevoir le monde, « *l'imagination* » prend la place de « *l'imitation* » et la description devient expressive. « [...] *elle se présente comme le dépositaire d'un point de vue, [...] Ce qui se manifeste textuellement par la présence d'isotopies euphoriques ou dysphoriques, selon « l'état d'âme » du descripteur et par une condensation de marqueurs de subjectivité (verbes propositionnels, modalisateurs, axiologiques).* »²² C'est un « je omniprésent » qui décrit le monde tel comme le voit à un moment donné, et ce monde change en permanence selon les expériences émotionnelles du descripteur. Ces descriptions expressives « mnémoniques » « *servent d'opérateur temporel [...] et ont une fonctionnalité narrative sous la forme d'informations sur l'évolution psychologique du personnage [...]* ».²³

La description représentative apparaît de la nécessité de présenter les choses de tel façon comme elles sont: « de rendre chaque objet qu'on présente au lecteur dans son dessin, sa couleur, son odeur, l'ensemble complet de son existence [...] ».²⁴ Ce type de description a trois fonctions majeure: diffuser le savoir (*fonction mathésique*), construire une représentation (*fonction mimésique*), régler le sens (*fonction sémiosique*)²⁵. La fonction mimésique aide à construire l'espace-temps du récit et de présenter les acteurs de l'histoire.

²⁰ A. Albalat apud Adam J.-M., Petitjean A. « Le texte descriptif » Paris, Armand Colin, 2005, p. 77

²¹ Adam J.- M., Petitjean A., l'oeuvre cité, p. 9

²² *Ibidem*, p. 18

²³ *Ibidem*, p. 20

²⁴ E. Zola apud Adam J.-M., Petitjean A. « Le texte descriptif » Paris, Armand Colin, 2005, p. 25

²⁵ Adam J.-M., Petitjean A., l'oeuvre cité, p. 26

La description productive tourne l'attention de « *l'objet* » vers « *l'esprit* » (M. Proust ; de « *la chose décrite* » au « *mouvement même de la description* » (A. Robbe-Grillet)²⁶.

Le roman que nous l'avons choisi pour l'aspect applicativo – illustratif est « un monument de la littérature française, un ouvrage inclassable, génial, boursoufflé, baroque et moderne, « chef-d'œuvre absolu »²⁷. Albert Cohen reçoit en 1968 le Grand Prix du roman de l'Académie française pour cette « *fresque de l'éternelle aventure de l'homme et de la femme* ».²⁸

C'est un roman divisé en sept parties et cent six chapitres faisant partie d'une tétralogie, il fait suite à *Solal* (1930) et à *Mangeclous* (1938). La trame du roman est simple, le nombre des personnages est limité. Le sujet se développe autour de la passion de Solal, un juif séducteur, « ironique et grand prince » S.S.G. à la S.D.N. envers Ariane d'Auble, jeune aristocrate protestante, « candide et fantasque ». Adrien Deume, l'époux d'Ariane, « un petit bourgeois étriqué » travaille à la Société des Nations, étant dans la subordination de Solal. La belle-mère d'Ariane est mesquine et son beau-père insignifiant. Solal « déguisé en vieux juif... pauvre et laid » s'introduit chez Ariane. La jeune femme est horrifiée. Solal enlève son déguisement et lui déclare, malgré son scepticisme quant à l'amour, sa passion. Ariane lui résiste. Puis Solal envoie Adrien Deume en mission à l'étranger pour trois mois. Il revoit Ariane et à l'issue d'un immense discours sur la séduction, Ariane finit par lui céder. Leur amour connaît alors « le délire sublime des débuts ». Ils vivent une intense passion qui se désagrège pas à pas et les amoureux finissent à se suicider.²⁹

1109 pages (Édition Gallimard, 1998), plus de 30 ans de travail, 10 000 pages de manuscrits (brulées par l'auteur après qu'il est devenu célèbre) – ce sont des chiffres pour le roman d'Albert Cohen « Belle du Seigneur ». Il est très difficile d'attribuer le roman à un genre quelconque, car il n'est pas seulement un roman d'amour, même si « [...] *c'est un texte qui se centre sur l'aventure d'un couple, Ariane et Solal.* »³⁰ L'aventure amoureuse issue du commun, débordante d'imagination, lyrisme, passion et dramatisme représente le thème central autour duquel tournent les autres aspects sous-jacents de la vie : les relations d'amitié, l'essor en carrière, le snobisme, l'antisémitisme, le pouvoir, la richesse, la gloire, etc. Le titre est construit d'un nom féminin – Belle et l'autre masculin – Seigneur – une sorte de miroir symbolique, ou *anima* et *animus*, les archétypes promordiaux masculin et féminin se reflètent réciproquement sous le registre de la même sensibilité imaginative, même folie peut-être. Cette dualité est ressentie au long du roman : Solal-Ariane, le comportement masculin – le comportement féminin, la richesse – la pauvreté, la vie – la mort, la

²⁶ M. Proust, A. Robbe-Grillet apud Adam J.-M., Petitjean A. « Le texte descriptif » Paris, Armand Colin, 2005, p. 63

²⁷ Guy Duplat <https://www.lalibre.be/culture/livres-bd/2012/08/13/belle-du-seigneur-K4Y3DAU7EJAMNCWIV5N5LNDHYI/>

²⁸ <https://www.lalibre.be/culture/livres-bd/belle-du-seigneur-51b8ef62e4b0de6db9c78e66>

²⁹ <http://littartature.canalblog.com/archives/2016/05/04/33763997.html>

³⁰ Maxime Decout, professeur de littérature https://youtu.be/ul_RXxakLo0

famille – la solitude, le problème – la solution, le peuple de nature – le peuple d’antinateure, l’Orient – l’Occident, etc. C’est aussi une satire fine sur le comportement humain, on retrouve ici la paresse, la vanité, l’egoïsme, l’orgueil, la jalousie, le narcissisme, la haine, l’hypocrisie, etc.

Alain Shaffner considère que « [...] *on trouve dans ce roman-somme un art d’aimer autant que des remèdes à l’amour* »³¹ et « [...] *un jeu de miroirs, de renversements, de mises en abyme, et d’excès comiques ou tragiques* »³² On peut dire avec certitude que chaque lecteur peut trouver dans ce roman ce que l’intéresse le plus dans un moment de sa vie. C’est comme un miroir dans lequel se reflète l’âme du lecteur, son portrait émotionnel. L’auteur est un véritable connaisseur de l’esprit humain, un vrai psychologue qui sait la nature humaine jusqu’aux coins les plus ombrés et les labyrinths les plus sinueux de l’âme. C’est sans doute que chaque lecteur trouvera la réponse à son/ses problème(s), car le roman offre beaucoup de perspectives à la réflexion.

Le texte du roman a une structure séquentielle hétérogène de type : [séqu. descriptive de type « FAIRE » dominante (séqu. narrative dominée)] : « *Descendu de cheval, il allait (le thème – titre) le long des noisetiers et des églantiers, suivi de deux cheveux que le valet d’écurie tenait par les rênes, allait dans les craquements de silence, torse nu sous le soleil de midi, allait et souriait, étrange et princier, sûr d’une victoire. A deux reprises, hier et avant-hier, il avait été lâche et il n’avait pas osé. Aujourd’hui, en ce premier jour de mai, il oserait et elle l’aimerait.* »³³

C’est une description représentative mimétique qui met en place le cadre de l’histoire qui l’est un naturel, sauvage même. Le soleil est au midi, alors on voit dès le début que ce personnage *étrange et princier* est dans toute sa force. L’espace – temps est ambigu et permanent en même temps parce qu’il y a toujours un « hier » et un « avant-hier », un « aujourd’hui », et chaque année il y a un « jour de premier mai », donc c’est un temps qui n’a ni début ni fin, un temps qui peut appartenir à chaque homme dans n’importe quelle période. Comme l’avait remarquée Eva Cuignet : « *Le roman s’ouvre sur un temps absolu, un commencement zéro où un homme arpentant les forêts antiques va tenter de réaliser l’impossible : séduire de façon chevaleresque la première femme* »³⁴

Les descriptions centrées sur un des composants d’un paysage déclenchent chez le narrateur des réflexions sur l’harmonie universelle et servent du langage symbolique. Par exemple la forêt semble symboliser les ancêtres :

³¹ Alain Shaffner apud Eva Cuignet « Belle du Seigneur, un roman postmoderne? Etude du temps, de l’espace et du comique dans l’œuvre d’Albert Cohen », p.16

³² <https://www.franceculture.fr/oeuvre/albert-cohen-le-grandiose-et-le-derisoire>

³³ Albert Cohen « Belle du Seigneur », Gallimard, Edition digitale, p. 6

³⁴ Cuignet, Eva. Belle du Seigneur, un roman postmoderne ? Étude du temps, de l’espace et du comique dans l’œuvre d’Albert Cohen. Faculté de philosophie, arts et lettres, Université catholique de Louvain, 2019. Prom. : Dufays, Jean-Louis. Permalien <http://hdl.handle.net/2078.1/thesis:18876>

« Dans la forêt aux éclats dispersés du soleil, immobile forêt d'antique effroi, **il allait** le long des enchevêtrements, beau et non moins noble que son ancêtre Aaron, frère de Moïse, **allait**, soudain riant et le plus fou des fils de l'homme, riant d'insigne jeunesse et amour, soudain arrachant une fleur et la mordant, soudain dansant, haut seigneur aux long bottes, dansant et riant au soleil aveuglant entre les branches, avec grâce dansant, suivi de deux raisonnables bêtes, d'amour et de victoire ». ³⁵

Dans les fragments présentés ci-dessus on observe certaines caractéristiques de la description ornementale : « étrange et princier » ; « immobile forêt d'antique effroi » ; « beau et non moins noble que son ancêtre Aaron, frère de Moïse ». Ce type de descriptions outre leur fonction esthétique construisent le portrait physique et moral du personnage.

Une autre fonction de cette séquence descriptive est d'amplifier la force narrative du roman est de lui donner une certaine dynamique. Par le biais de la description des actions le récit prend une dynamique particulière qui se recent tout au long du roman et qui varie en fonction de l'intensité des émotions des personnages. C'est « un jeu », un appel pour nous de la part de l'auteur de nous nous intégrer dans le monde romanesque et de vivre à côté de ses personnages, de les aimer, de les comprendre, de nous retrouver dans leurs actions, de choisir notre « miroir » et de réfléchir sur ce que nous intéresse. André Durand considère que le lecteur pénètre le monde, la pensée, les préjugés de chacun personnage : « C'est souvent à travers de longs monologues (rêverie, journal, lettre, discours solitaire, qu'Albert Cohen nous entraîne dans les méandres, surprises et fantaisies de leur pensée. Il atteint une justesse étonnante et captivante, souvent mariée à un regard ironique et cruel. » ³⁶

Le déplacement d'Ariane amoureuse est une « marche triomphale d'amour ». Il y a une liaison forte entre le déplacements de « le plus fou des fils de l'homme » vers sa bien – aimée et la marche d'une femme amoureuse qui se réalise par la description du cadre naturel : « Sur la banquise l'églantier avait fleuri. » ; « Cette forêt était troublante et ce valon amical, et tout était enthousiasmant, elle surtout. [...] » ; « En cette heure de grand soleil, elle allait, une victoire, les lèvres entrouvertes en un sourire de statue, [...] Elle allait rapidement, riche et calme, puissante et pas moins heureuse que la reine de Saba [...] Oui, admirable puisqu'il l'avait élue entre toutes les femmes, élue au premier battement des long cils recourbés, lui, le plus beau et le plus fou [...] Auguste, elle allait, mue par l'amour comme autrefois ses sœurs des temps anciens, innombrables dormant du sommeil de la terre, allait, immortelle en sa marche, commandée comme les étoiles, légions qu'amour

³⁵ Albert Cohen « Belle du Seigneur », Gallimard, Edition digitale, p. 6

³⁶ <https://www.comptoir litteraire.com/docs/105-cohen-albert.pdf>

conduit en d'éternelles trajectoires, Ariane solennelle, à pleine souriante, accompagnée par quelle céleste musique, l'amour, l'amour en ses débuts. »³⁷

Les adjectifs qualificatifs attribués au mot « ciel » varient en fonction de l'état de l'amour d'Ariane et Solal. Le ciel est « sublime » au commencement, « *profond, profond* » et devient « *trop bleu* » quand l'intensité de l'amour se réduit : « *Et cette nuit, leur première nuit, dans le petit salon qu'elle avait voulu lui montrer, debout devant la fenêtre ouverte sur le jardin, ils respirent la nuit diamantée d'étoiles, écoutaient les remuements ténus des feuilles dans les arbres, murmures de leur amour. Mains jointes, et un sang de velours dans leurs veines, ils contemplaient le ciel sublime et leur amour dans les palpitantes étoiles, bénissantes là-haut* »³⁸

« *Aimé, j'ai besoin de te dire que l'amour que tu me donnes est un ciel profond, profond, où je trouve des étoiles nouvelles chaque fois que je regarde [...]* »³⁹

« *Dehors, il déambula dans cette nature qui l'horripilait avec son ciel trop bleu, ses arbres desséchés et poussiéreux, ses pires en profil de rasoir. Il était heureux, il donnait des coups de pied à des cailloux. Elle sentait maintenant combien il lui manquait, et elle serait si heureuse tout à l'heure lorsqu'il pourrait sans danger être bon avec elle* ».⁴⁰

Le ciel « *est encore bleu clair* » pour Adrien Deume quand il revient à la maison et devient « *désert* » après qu'Ariane s'est partie :

« [...] *l'herbe adoucie dans le crépuscule et les montagnes profilées sur le ciel encore bleu clair* »⁴¹ ;
« *Debout devant la fenêtre, il manipula sa ficelle. La compliquant, la défaisant, la tourmentant avec des saccades, il regardait tour à tour la route déserte et le ciel désert* ».⁴²

La fonction indicielle de la description permet à l'auteur de décrire un lieu pour représenter indirectement autre chose qu'elle même. Pour mieux présenter au lecteur les personnages, leur façon d'agir et de penser, Albert Cohen caractérise les bâtiments et leurs intérieurs. Pour indiquer le statut social d'Ariane, l'auteur présente d'abord sa maison « *Devant la villa cossue du genre chalet suisse et qui semblait en acajou tant elle était astiquée [...]* »⁴³, puis l'intérieur et à la fin la femme aimée : « *Dans le salon de velours rouges et de bois dorés, elle jouait, assise devant le piano.* »⁴⁴

Quant à Solal : « *Il paraît qu'il a un appartement grand luxe à l'hôtel Ritz, avec deux salons* »⁴⁵ selon l'opinion d'Adrien Deume pour qui le lieu où l'homme passe sa vie est très important

³⁷ Albert Cohen « Belle du Seigneur », Gallimard, Edition digitale, p. 638-641

³⁸ *Idem*, p. 445

³⁹ *Idem*, p. 500

⁴⁰ *Idem*, p. 798

⁴¹ *Idem*, p. 764

⁴² *Idem*, p. 764

⁴³ *Idem*, p.7

⁴⁴ *Ibidem*.

⁴⁵ *Idem*, p.76

pour son statut social. Son supérieur gagne plus de respect après q'Adrien a appris : [...] *qu'il a un appartement complet au Ritz, complet c'est-à-dire non seulement chambre à coucher et salle de bains naturellement, mais aussi salon et salle à manger !* »⁴⁶

Pour souligner la médiocrité d'Adrien Deume et son espoir vers l'essor sur l'échelle sociale, l'auteur décrit l'édifice du Palais des Nations tel comme il est vu par Adrien Dueme : « *Arrivé devant le Palais des Nations, il le savoura. Levant la tête et aspirant fort par les narines, il en aima la puissance et les traitements. Un officiel, nom d'un chien, et il travaillait dans un palais, un palais immense, tout neuf, archimoderne, mon cher, tout confort ! [...] Entré dans l'ascenseur, il se contempla dans la glace. Adrien Deume, fonctionnaire international, confia-t-il à son image, et il sourit* »⁴⁷ mais pour Solal c'est « *un ruche bourdonnante et sans miel* » où on peut trouver des « *mannequins politiques, ministres et ambassadeurs, tous sans âme tous imbéciles et rusés, tous dynamiques et stériles [...] précipités dans un grand trou en terre, enfin silencieux dans leur caisse de bois* »⁴⁸.

Pour monter le snobisme et la manque de l'esthétique du couple Deume, Albert Cohen décrit la chambre à coucher de ceux-ci par la présentation de l'odeur « *Une odeur composite de camphre, de salicylate de méthyle, de lavande et de naphthaline* » et continue par l'énumération des objets qui se trouvent l'un à côté de l'autre sans avoir une liaison logique : « *Sur le dessus de cheminée, une pendule en bronze doré, surmontée d'un soldat porte-drapeau mourant pour la patrie; une couronne de mariée sous globe de verre; des immortelles; un petit buste de Napoléon; un mandoliniste italien en terre cuite; un paysan chinois tirant la langue; [...] Aux murs, un immense coeur en bois découpé, parsemé de petits coeurs contenant les photos des van Offel, des Rampal, des divers Leerberghe, d'Hippolyte Deume nu à l'âge de six mois, de Joséphine Butler et du cher Dr Schweitzer ; des éventails japonais, un châle espagnol ; un carillon Zestminster ; des versets bibliques pyrogravés, ou phosphorescents, ou brodés au point de plumetis [...]* »⁴⁹

La description a un rôle ornemental, esthétique et poétique. L'auteur utilise la description pour présenter la beauté des personnages, de leurs émotions, du cadre dans lequel elles vivent. Cohen aime beaucoup ses personnages et utilise les adjectifs qualificatifs, les comparaisons, les métaphores qui les caractérisent le mieux. Ses personnages principaux sont vieux comme le monde : l'homme et la femme, avec des racines lointaines et nobles, dignes de la noblesse et de la vertu des héros de l'antiquité. Leur amour est aussi beau comme l'amour idéal. Le personnage principal, Solal doit adresser à sa bien-aimée les paroles d'amour les plus dignes et les plus nobles. C'est pourquoi l'auteur

⁴⁶ *Idem*, p.335

⁴⁷ *Idem*, p.49

⁴⁸ *Idem*, p.388

⁴⁹ *Idem*, p.174

a choisi un langage qui crée une musicalité spécifique et un cadre romantique particulier. « *Nous avons tous besoin des pièges à souris que constituent une certaine beauté, pour commencer un amour nous sommes obligés d'entrer dans cette ratière qui est la plaisance corporelle* »⁵⁰.

La description crée le cadre contextuel. L'action se déroule dans un milieu urbain, mais l'auteur introduit les éléments de la nature qui ont le rôle de métaphoriser l'état d'âme d'un personnage.

La description est utilisée comme suspension temporelle. L'auteur introduit des fragments descriptifs qui mènent le lecteur à penser à sa propre vie, à son rôle sur terre. Par exemple la description des premières nuits d'amour, ou de la jeunesse à qui est dédié un chapitre entier.

La description a un rôle d'agent narratif. Le texte cohenien abonde dans des détails sur les traits physiques des personnages, le caractère de leurs actions, leurs émotions, leurs pensées, leur manière d'agir. Par le biais de la description, le lecteur vit avec les personnages. La description a un rôle symbolique. La description de l'intérieur donne des informations sur le personnage qui l'habite. La description a une fonction explicative. Solal présente à Deume la nature de l'être humain.

Sans doute qu'en absence de la description le roman n'existait pas tellement comme on le connaît. Les fonctions de la description lui offre beaucoup de possibilités: construire son chronotope, présenter les personnages (le portrait physique, le portrait moral, leur état d'esprit), introduire des nouvelles informations, présenter un point de vue, introduire le lecteur dans son monde. Dans le roman *Belle du Seigneur*, Albert Cohen utilise cette gamme fonctionnelle de la description au maximum, ce que lui permet de créer cette chef d'oeuvre, ce roman – somme d'une façon unique, spécifique. La description présentée dans cette oeuvre peut servir comme modèle pour ceux qui s'intéressent à l'art romanesque, mais aussi peut offrir aux lecteurs des pistes pour la réflexion sur les grands thèmes de la vie comme l'amour passion, les vêtements, les argents, l'essor sur l'échelle sociale, l'écoulement du temps, etc.

La manière d'insérer le descriptif et de l'amplifier utilisée par Albert Cohen donne à cette oeuvre une particularité spécifique, car pour les uns c'est un roman d'amour, mais pour les autres cet un roman – satire de l'amour passionnel, un roman de l'adultère, un roman de la perte de Dieu, d'un monde qui avait oublié son Créateur; etc. Peut être que cette possibilité de lire, de réfléchir, de trouver une solution à un problème que l'auteur a offert au lecteur par le biais de ce roman l'avait incité à l'appeler « *ma cathédrale qui durera bien longtemps après moi* »⁵¹ Albert Cohen.

⁵⁰ <https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/albert-cohen-15-belle-du-seigneur-le-piege-a-souris-1ere-diffusion-02081982>

⁵¹ Albert Cohen apud Eva Cuignet « Belle du Seigneur, un roman postmoderne ? Etude du temps, de l'espace et du comique dans l'oeuvre d'Albert Cohen », p. 14

Références bibliographiques

ADAM Jean-Michel, PETITJEAN André « *Le texte descriptif* » Paris, Armand Colin, 2005.

CUIGNET Eva, « *Belle du Seigneur, un roman postmoderne ? Étude du temps, de l'espace et du comique dans l'œuvre d'Albert Cohen* » Faculté de philosophie, arts et lettres, Université catholique de Louvain, 2019.

DUPLAT Guy <https://www.lalibre.be/culture/livres-bd/2012/08/13/belle-du-seigneur-K4Y3DAU7EJAMNCWIV5N5LNDHYI/>

PECHER Laure, *Premier roman, mode d'emploi* (Zoé, 2012). [en ligne].

<https://www.enviedecrire.com/comment-bien-ecrire-une-description/>

<https://www.franceculture.fr/oeuvre/albert-cohen-le-grandiose-et-le-derisoire>

DURAND André, Albert COHEN (Grèce – France - Suisse) (1895-1981) [en ligne].

<https://www.comptoir litteraire.com/docs/105-cohen-albert.pdf>

ZARD Philippe, *Albert Cohen et la puissance du roman 2/2 Un homme du monde* [en ligne].

<https://www.franceculture.fr/emissions/talmudiques/albert-cohen-et-la-puissance-du-roman-22-un-homme-du-monde>

Albert Cohen 1/5: *Belle du seigneur: Le piège à souris* [en ligne].

<https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/albert-cohen-15-belle-du-seigneur-le-piege-a-souris-1ere-diffusion-02081982>

Corpus:

COHEN Albert, « *Belle du Seigneur* », Paris, Gallimard, 1998.